

ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Халиков Аъзам Абдусаломович

Доктор педагогический наук, профессор

Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7443689>

Аннотация. Одним из важных средств реализации педагогического мастерства учителя является его способность и общения с учениками. Умения оказывать влияние ученикам, умение общаться, коммуникативные способности учителя способствуют достижению успехов в учебно-воспитательной деятельности. В данной статье приведены суждения, основанные на педагогическом опыте, развить у учителя способность к педагогической деятельности.

Ключевые слова: мастерство, компонент, мотивация, повышения, педагогический прием, механизм, тренинг, взаимоинформирование, эпохи возрождения, интериоризация, творческий стиль.

PRINCIPLES AND METHODS OF IMPROVING PEDAGOGICAL SKILLS IN THE MODERN EDUCATIONAL SPACE

Abstract. One of the important means of implementing the teacher's pedagogical skills is his ability to communicate with students. The ability to influence students, the ability to communicate, and the teacher's communicative abilities contribute to achieving success in educational activities. This article presents judgments based on pedagogical experience to develop the teacher's ability to teach.

Keywords: skill, component, motivation, enhancement, pedagogical technique, mechanism, training, mutual information, Renaissance, interiorization, creative style.

На основе результатов многолетних экспериментальных и теоретических исследований нельзя не прийти к выводу о том, что значимыми проблемами современного образовательного пространства, особенно таких его областей как педагогика и психология учителя, являются проблемы и формирования развития (совершенствования) профессиональной деятельности учителя. Сущность этих проблем кратко можно сформулировать следующим образом: определяет ли специально организованное образование развитие педагогической деятельности учителя, его педагогическая мастерства, и если определяет, то нельзя ли установить, каков характер связи образования с формированием и развитием педагогической мастерства? В практике эта проблема получает такую форму вопроса: можно ли посредством специальным образом организованного образования сформировать и развить у человека способность к педагогической деятельности, а затем педагогическая мастерства, которых до этого у него не было?

Как известно, духовное богатство учителя оценивается его широким мировоззрением, способностью к мышлению, грамотностью, высокими человеческими качествами. Конечно, это приходит не само-собой. В настоящее время глобальных изменений, время развития науки, техники и информационных технологий от учителя XXI века требуются глубокие знания своего предмета, педагогического мастерства, психоло-педагогических знаний, широкого кругозора, способности к мышлению, твердой

воли и политической грамотности.

Воспитание гармоничной всесторонне развитой личности является трудоемким процессом, в Средней Азии с древних времен в этой деятельности были задействованы достойнейшие умы общества. Это показывает, насколько важное значение имеет образование и воспитание молодого поколения в определении направления развития общества. На сегодняшний день имеет большое значение творческое применение принципов и закономерностей обучения, применение на практике идей, теорий и закономерностей научного познания, формировавшихся на протяжении веков и используемых до сих пор. В работах таких знаменитостей эпохи возрождения, как Абу Наср Фороби, Абу Райхон Бери, Абу Али ибн Сино, Унсурул Маолий Кайковус, Абул-Косим Умар Аз-Замахшари, Алишер Навои, Абдурахмон Жомий, Жалолиддин Давони, Хусайн Воиз ал-Кошифи и других, показаны тонкости профессии педагога, её ответственность, сложность и вместе с тем почетность, раскрыто педагогическое мастерство, требования предъявляемые к нему, умение правильно относиться к ученикам и многое другое. Творческое наследие этих ученых и сейчас является важным источником в формировании педагогического мастерства и мышления для молодых учителей.

В Узбекистане профессия учителя имеет особое значение. Учитель в нашей стране определяется как личность, ответственная за образование и воспитание молодого поколения - последователей знаменитых на весь мир ученых и мыслителей, строителей светлого будущего нашей страны.

Причина такого положения, на наш взгляд, состоит в том что во-первых, существующие средства и методы развития компонентов целостной педагогической деятельности выглядят, на первый взгляд, громоздкими, что вызывает у многих практиков некоторые отрицательное предубеждение к ним, следствием чему является отказ от их применения.

Во вторых, программные требования и методические разработки, какими бы они ни были совершенными, сами по себе не реализуют процесс развития и повышения. Успешная реализация образовательной программы зависит от того, насколько специалисту удалось наиболее полно включить обучающегося или повышающего свою квалификацию учителя в «живую» деятельность совершенствования. С этим далеко не каждый специалист успешно справляется, чему есть достаточно много причин как субъективного, так и объективного характера формирования.

В-третьих, в педагогической науке и практике не всегда учитываются возможные генетические уровни будущего учителя до уровня мастера высшей квалификации. Как в науке, так и в практике эти уровни недостаточно четко отражены, что приводит к научной и методической неопределенности в исследовательской и образовательной практике. Нам представляется, определенность три мотивационных уровня принципы освоения педагогической деятельности – **учение, тренинг и совершенствование**, является теоретически обоснованной и практически наиболее целесообразной.

Занятия в форме **учения** определены и нормированы целостной структурой предметного содержания педагогической деятельности, элементы и частные феномены которой заданы как необходимые. Внутренний механизм этого этапа повышения педагогического мастерства – ориентировка и понимание. На этом уровне у учителя возникают знания или представления о целостной деятельности. Обязательно

осознанность, не обязательно произвольность.

Занятия в форме **тренинга** нормированы процессуальными определениями педагогической деятельности. Этот уровень усвоения характерен повторяющимися интеллектуальными, эмоциональными, волевыми и телесными действиями и операциями (упражнениями) в различных вариациях, что требует параметрического (неструктурного) изображения деятельности. Внутренние механизмы – терпение, усидчивость, настойчивость. В результате у учителя развиваются и закрепляются умения или педагогические способности. Обязательна произвольность, не обязательно осознанность.

Занятия в форме **совершенствования и самосовершенствования** организуются как система многообразных реальных педагогических условий и ситуаций, актуализирующих профессиональные действия и операции. Структура условий и ситуаций так же, как и структура процесса саморегуляции деятельности, ее реализации – соцелостны и равнозначны. Внутренний механизм – установка и мобилизация.

Повышение педагогической мастерства в традиционных исследованиях часто рассматривается как система, нацеленная на репродуктивно-монологический метод. Исследования, проведенные В.А.Прутниковой, подтвердили, что традиционная система повышения квалификации не инициирует рост педагогической мастерства и раскрытие творческого потенциала учителя, так как «лично – отчужденное, ориентированное лишь на предмет содержания образование, позволяет повышать только уровень информированности», что само по себе не является гарантом роста педагогической мастерства.

Многие исследователи рассматривают проблему повышения педагогической мастерства достаточно узко, уделяя внимание лишь формированию и развитию отдельных качеств личности учителя. Так, например, М.В.Корепанова в своем исследовании выявила условия, влияющие на развитие исследовательских умений учителя в процессе повышения квалификации. Одним из таких условий явилась курсовая переподготовка учителей, построенная на реализации активных форм коллективной и групповой работы через обсуждение докладов, статей, результатов собственной педагогической деятельности. Созданные условия повлияли на формирование способности учителя оценивать реальные затруднения в своей деятельности и выбранные способы их разрешения, стимулирующие поиск их эффективности, развивающие самооценку и самодиагностику как профессионально значимое качество.

Н.Н. Никитина в своей работе, направленной на выявление условий, способствующих совершенствованию педагогических умений учителя, дополняет вышеперечисленные условия: распространение передового педагогического опыта через творческие мастерские, встречи с новаторами, трибуна передового педагогического опыта, школа передового опыта, уроки-калейдоскопы, творческие отчеты, взаимоинформирование учителей. Так, например, необходимыми условиями для развития педагогического творчества учителя И.А. Зязюн считает наличие свободного времени, развитую материальную базу, морально-психологические условия в школе, стимулирование учителей: для активизации процесса творческого саморазвития личности учителя необходимы творческий стиль управления школой, творческий потенциал коллектива, признание достижений учителя коллегами, объективность аттестации, в целом условия работы в школе.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 27 июлдаги “Олий маълумотли мутахассислар тайёрлаш сифатини оширишда иқтисодиёт соҳалари ва тармоқларининг иштирокини янада кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ, - 3151 сонли Қарори.
2. Абул-Қосим Маҳмуд аз-Замахшарий. “Нозик иборалар”. - Т.: “Камалак”, 1992.- 216-бет.
3. Корепанова М.В. Основы педагогического мастерства: учебник для студентов. 2-е изд. - М.: Академия, 2012. - 240 с.
4. Никитина Н.Н. Введение в педагогическую деятельность: Теория и практика. Учебное пособие, М.: Академия, 2008. -224 с.
5. Основы педагогического мастерства: Уч. пособие для студентов пединститутов. //Под ред. И.А.Зязюна. - М.: Просвещение, 2012. - 302 с.
6. Прутникова В.А. Реализация личностно-ориентированного обучения в системе повышения квалификации учителей. //Дис... канд. пед. наук.- Казань: Изд-во КГУ, 1993.- 153 с.